

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 6 (Декабр)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 6 (Декабр)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Ахмадова Шахруза Алишеровна¹

Шаджанова Нигора Саиджановна²

¹Ординатор кафедры гематологии, лабораторной диагностики, нефрологии и гемодиализа Бухарского медицинского института

²Ассистент кафедры гематологии, лабораторной диагностики, нефрологии и гемодиализа Бухарского медицинского института

Аннотация. В условиях высокой коморбидности неотложные состояния в кардиологии требуют дополнительных методов диагностики. Использование современных биомаркеров некроза миокарда (тропонина 1, миоглобина и МВ КФК), сердечной недостаточности (В-натрийуретического пептида), в ряде случаев Д-димера, позволяют своевременно назначить лечение и определить тактику ведения кардиологических пациентов [2,6]. В нашем исследовании у пациентов с болевым синдромом в грудной клетке и/или одышкой с предварительным диагнозом ОКС (острый коронарный синдром) была использована мультимерная стратегия экспресс-диагностики Triage, что позволило на 3,6 часа быстрее установить клинический диагноз, уменьшить количество койко-дней непрофильных больных в КРО [3].

Ключевые слова: инфаркт миокарда, лабораторная диагностика, натрийуретический пептид, С-реактивный белок.

YURAK-QON TOMIR KASALLIKLARINING KLINIK LABORATOR DIAGNOSTIKASI

Ahmadova Shaxruza Alisherovna¹

Shadjanova Nigora Saidjanovna²

¹Buxoro tibbiyot instituti gematologiya, laborator diagnostika, nefrologiya va

gemodializ kafedrası ordinatori

*²Buxoro tibbiyot instituti gematologiya, laborator diagnostika, nefrologiya va
gemodializ kafedrası assistenti*

Annotatsiya. Yuqori komorbidlik sharoitida kardiologiyadagi shoshilinch holatlar qo‘shimcha diagnostika usullarini talab qiladi. Miokard nekrozi (troponin I, mioglobin va MB-KFK), yurak yetishmovchiligi (B-natriyuretik peptid), hamda ayrim hollarda D-dimer kabi zamonaviy biomarkerlardan foydalanish davolashni o‘z vaqtida boshlash va kardiologik bemorlarni yuritish taktikasini aniqlash imkonini beradi. Tadqiqotimizda ko‘krak qafasidagi og‘riq sindromi va/yoki nafas qisilishi bo‘lgan, dastlabki tashxisi O‘KS (o‘tkir koronar sindrom) qo‘yilgan bemorlarda Triage multimerli ekspress-diagnostika strategiyasi qo‘llanildi. Bu klinik tashxisni 3,6 soatga tezroq qo‘yish, shuningdek KROda (kardiologiya bo‘limida) non-profil bemorlarning yotish kunlarini kamaytirish imkonini berdi.

Kalit so‘zlar: miokard infarkti, laborator diagnostika, natriyuretik peptid, C-reaktiv oqsil.

CLINICAL LABORATORY DIAGNOSTICS OF CARDIOVASCULAR DISEASES

Akhmadova Shakhruza Alisherovna¹

Shadzhanova Nigora Saidzhanovna²

*¹Resident of the Department of Hematology, Laboratory Diagnostics, Nephrology
and Hemodialysis, Bukhara Medical Institute*

*²Assistant of the Department of Hematology, Laboratory Diagnostics, Nephrology
and Hemodialysis, Bukhara Medical Institute*

Abstract. In conditions of high comorbidity, emergency situations in cardiology require additional diagnostic methods. The use of modern biomarkers of

myocardial necrosis (troponin I, myoglobin, and CK-MB), heart failure (B-type natriuretic peptide), and in some cases D-dimer allows timely initiation of treatment and determination of management tactics for cardiac patients. In our study, a multimeric rapid diagnostic strategy — Triage — was used in patients with chest pain syndrome and/or dyspnea with a preliminary diagnosis of ACS (acute coronary syndrome). This made it possible to establish a clinical diagnosis 3.6 hours faster and reduce the number of hospital bed-days of non-profile patients in the cardiology department.

Keywords: myocardial infarction, laboratory diagnostics, natriuretic peptide, C-reactive protein.

Актуальность. С-реактивный белок (СРБ) и мозговой натрийуретический пептид (NBP) и его фрагмент – N-концевой неактивный фрагмент мозгового натрийуретического пептида (NT-proBNP) занимают особое место в стратификации риска развития осложнений острого инфаркта миокарда (ОИМ) [4,5]. В каждодневной клинической практике для врача-клинициста одной из основных задач является максимально точная оценка тяжести состояния пациента и дальнейшее своевременное оказание высокотехнологичной медицинской помощи [1].

Цель исследования. Сравнить динамику изменений концентрации NT-proBNP, СРБ и диастолической функции левого желудочка (ЛЖ) у больных ОИМ.

Материал и методы. Исследование проведено с участием 63 больных ОИМ с подъемом сегмента ST (ОИМпST) до 6 ч от начала заболевания. Средний возраст составил $48,5 \pm 6,9$ лет (от 25 до 60 лет). Все больные разделены на 3 группы: в I группу включены 20 больных ОИМпST с первичным стентированием, во II группу – 22 больных ОИМпST с отсроченным стентированием в течение 24 ч после эффективной

тромболитической терапии (ТЛТ), в III группу – 21 больных ОИМпСТ с эффективной ТЛТ без эндоваскулярного вмешательства. Всем больным проведено доплер-эхокардиографическое (доплер-ЭХОКГ) исследование с оценкой диастолической функции ЛЖ на 1-е и 7-е сутки ОИМ. Для ее оценки использовалось соотношение максимальных скоростей раннего и позднего наполнения ЛЖ. В каждой группе у 20 больных (всего 60) на 1-е, 3-и и 7-е сутки ИМ осуществляли взятие крови в стерильных условиях для последующего определения уровня СРБ и NT-proBNP в динамике.

У пациентов I группы значения NT-proBNP в 1-е сутки составили 284 ± 86 пг/мл, на 3-и сутки – 341 ± 136 пг/мл, на 7 сут – 254 ± 134 пг/мл ($p > 0,05$). Во II группе значения NTproBNP в 1-е сутки соответствовали $493,5 \pm 133$ пг/мл, на 3-и сутки 567 ± 110 пг/мл, на 7 сут 511 ± 87 пг/мл ($p > 0,05$). В III группе значения NT-proBNP в 1-е сутки составили $475 \pm 96,4$ пг/мл, на 3-и сутки $450 \pm 11,9$ пг/мл, на 7-е сутки 926 ± 306 пг/мл ($p > 0,05$).

Вывод. Динамика NT-proBNP находится в зависимости от способа восстановления коронарного кровотока и соответствует типам диастолической дисфункции ЛЖ. Превышение NTproBNP более 500 пг/мл может служить критерием появления первых признаков раннего постинфарктного ремоделирования ЛЖ у больных ОИМпСТ. Высокие значения СРБ и замедленное его снижение у больных с отсроченным стентированием в течение суток могут быть связаны, как с длительной резидуальной ишемией, так и с поддержанием воспалительного ответа из-за механического повреждения атеросклеротической бляшки.

Список литературы

1. Thygesen K, Alpert JS, Jaffe AS, Chaitman BR, Bax JJ, Morrow DA, et al. Fourth universal definition of myocardial infarction (2018). *Eur Heart J*. 2019;40(3):237–69.

2. Mair J, Lindahl B, Hammarsten O, Müller C, Giannitsis E, Huber K, et al. How is cardiac troponin released from injured myocardium? *Eur Heart J Acute Cardiovasc Care*. 2018;7(6):553–60.
3. Apple FS, Collinson PO. Analytical characteristics of high-sensitivity cardiac troponin assays. *Clin Chem*. 2012;58(1):54–61.
4. Wu AHB, Christenson RH. Analytical and clinical evaluation of biomarkers for cardiovascular disease. *Clin Chem*. 2013;59(7):1057–67.
5. Kavsak PA, Worster A. Clinical utility of cardiac biomarkers for the diagnosis and management of patients with acute coronary syndromes. *Clin Biochem*. 2019;66:1–8.
6. Braunwald E. Biomarkers in heart failure. *N Engl J Med*. 2008;358(20):2148–59.